

Report coordinatore scientifico 31 luglio 2024

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 01/07/2024 – 31/07/2024.

2. **Comunicazione:**

- Contribuito alla redazione del report semestrale di sintesi visibile al seguente link, https://docs.google.com/document/d/1Wx27kxTirqbrfHYn6l4QFd4jWVoU_LiA14SLip0n39Y/edit?usp=sharing.

Comunicazioni con i referenti sezionali:

Nei giorni 03/07, 04/07, 05/07 e 08/07 sono state svolte sei riunioni da un'ora ciascuna con i Soci e le Socie che hanno dato la disponibilità a ricoprire il ruolo di referente per il progetto AcquaSorgente nella propria Sezione (Fig. 1). Come introduzione a ciascuna riunione sono state presentate le informazioni generali del progetto, lo stato di avanzamento e i possibili sviluppi e modalità di contribuzione da parte delle persone che partecipano. Tali informazioni sono state riportate nella presentazione consultabile al seguente link, <https://drive.google.com/file/d/1hvz7it3vqQ02lcaPo7WtbpyqXQpG4Vrx/view?usp=sharing>.

Successivamente alla presentazione introduttiva, per ciascuna riunione, è stata svolta una sessione di ca. 45 minuti di discussione in merito al progetto al fine di raccogliere le principali considerazioni, consigli, e critiche da parte dei/delle referenti.

Di seguito viene riportata una sintesi delle principali osservazioni derivanti dalle sessioni di discussione delle sei riunioni con relative considerazioni e risposte.

- Più di un/una referente a domandato se fosse possibile ricevere un ulteriore strumento. In particolare: Tiziana Della Vecchia (CAI Belluno), Camilla Budini (CAI Treviso),
- Richieste per poter visualizzare i punti delle sorgenti censite. Ora visibili nella mappa al seguente link, <https://maps.acquasorgente.cai.it/#/map>.
- Richiesta di definizione di una sorgente, per cui si è rimandato alla guida "Definizione_Pratica_Sorgente" (<https://drive.google.com/file/d/13cf0t2JMMN1-S4sRvjwbBK5JvuEk4Fc5/view?usp=sharing>), pubblicata in precedenza.
- Alcuni hanno riportato difficoltà nell'uso dello strumento. Si è comunque rimandato alle guide già pubblicate.
- Varie persone hanno riportato problemi di funzionamento dell'applicazione, in particolare in modalità offline. La necessità di inviare segnalazioni dettagliate sulle problematiche (ma anche eventuali suggerimenti) riscontrate durante i monitoraggi è stata sottolineata a ciascuna riunione ed il link al form delle segnalazioni è stato condiviso.
- Varie persone hanno riportato il mancato inserimento sul database di sorgenti monitorate.
- È stata suggerita la creazione di una modalità di inserimento da pc utilizzando le foto che abbiano il dato di geolocalizzazione, da operare a ritorno dall'attività.
- Vari referenti hanno espresso la volontà di iniziare le attività a partire da settembre.
- È stata ripetuta l'importanza di ripetere le misurazioni nel tempo in modo da poter valutare le variazioni a lungo termine dei parametri delle sorgenti.
- Menzionato il tema dell'abbandono delle sorgenti (Michele Ferronato CAI
- Aldo Seppilli (CAI di Loano) ha fatto alcune considerazioni interessanti: far pervenire i motivi della mancata validazione alla persona rilevatrice (che stiamo implementando con i codici di errore);

possibilità di vedere le sorgenti già rilevate in carta (ora disponibile sulla mappa interattiva); far comparire lo storico dei rilevamenti per ciascuna sorgente; avere indicazioni su come raggiungere le sorgenti.

- È stata menzionata più volte la possibilità di organizzare gite sociali con tematica l'acqua le risorse idriche e le sorgenti in connessione la progetto. In merito, è stato sottolineato a ciascuna riunione che è sempre possibile richiedere materiali ed assistenza per l'organizzazione di eventi e presentazioni.
- È stata posta la domanda (Paola Emma CAI Verbano) sul ruolo dei referenti regionali, per i/le quali, nella risposta, si identifica s.l. un ruolo di coordinamento oltre alle normali attività di monitoraggio.
- È stato domandato con quale frequenza tarare il conduttimetro portatile. Vedere la sezione 9 del report per ulteriori considerazioni sul corretto mantenimento degli strumenti.
- È stato chiesto più volte quale sia la giusta modalità e frequenza di monitoraggio delle sorgenti. A tal proposito è stato sottolineato come sia possibile sia dedicarsi a alcune specifiche sorgenti nel proprio territorio sia dedicarsi alla ricerca di nuove sorgenti (ovviamente in base alla disponibilità di ogni partecipante). SU questo potrebbe essere utile definire e comunicare meglio le possibili forme di partecipazione. Sarebbe anche possibile suggerire a ciascuna Sezione che partecipa di adottare una o più sorgenti su cui eseguire un monitoraggio più frequente.
- Un paio di referenti hanno richiesto del materiale per presentare il progetto nelle scuole o a gruppi giovanili come gli scout.
- Salvatore Pizza (CAI Avellino) ha osservato la difficoltà di eseguire misure di portata in caso di deflussi d'acqua irregolari. Probabilmente si dovrebbe affrontare in modo più diretto la tematica della misura di portata suggerendo se possibile qualche strategia alternativa.
- Maurizio Frattali (CAI Rieti) si è detto disponibile ad organizzare un PCTO con tematiche relative alla risorsa idrica e connesso al progetto rivolto ad istituti tecnici locali.

Nonostante alcune osservazioni critiche, il giudizio generale sul progetto è parso assolutamente positivo con un discreto entusiasmo da parte delle persone che si sono offerte come referenti. Inoltre, è apparsa evidente la possibilità di interazione del progetto con i territori e le comunità grazie alla restituzione di conoscenze, informazioni e possibilità di divulgazione.

Fig. 1. Sezioni e Sottosezioni CAI che abbiano già ricevuto un conduttimetro portatile e abbiano anche espresso una persona che svolga il ruolo di referente suddivise in sei raggruppamenti provvisori.

3. Guide e procedure:

La guida al monitoraggio è stata aggiornata specificando la necessità di eseguire il log in nell'applicazione con cui si effettua il monitoraggio almeno una volta prima di iniziare le attività in ambiente. La guida aggiornata è stata fatta caricare sul sito ufficiale ed è consultabile al seguente link, https://drive.google.com/file/d/1uexpOkI32spewYnDdOxN0t4xRzup57x_/view?usp=sharing.

4. Cooperazione con enti di ricerca stesura degli accordi formali:

Ente parchi aree protette Alpi Marittime.

A seguito della ricezione della dichiarazione di interesse ufficiale dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime per la possibilità di collaborazione con il progetto AcquaSorgente, è stata redatta la bozza di risposta formale. La bozza di risposta è passata al vaglio della Dott.ssa Erika Chiecchio, del Dott. Mario Vaccarella e del Dott. Alessio Piccioli ed è visibile al seguente link <https://docs.google.com/document/d/196OTbyUicbPLfBdKt3Y1PqOcp5QGA-JKG9vkTUdmXFU/edit?usp=sharing>. La mail è stata completata ed inviata dal Coordinatore del progetto Dott. Alessio Piccioli.

La risposta ufficiale suddetta costituisce la partenza per lo sviluppo di una collaborazione con dell'Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime. In quest'ottica è stata redatta una bozza di protocollo di collaborazione consultabile al seguente link https://docs.google.com/document/d/1zQeqDEo_rTr4AoAYsT0QcXqua6Eo7u2n/edit?usp=sharing&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true.

Enti Accademici.

Per quanto riguarda la collaborazione con gli enti universitari, il Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3 ha approvato l'accordo quadro tra CAI e dipartimento stesso. L'accordo ed il verbale di approvazione sono visionabili al seguente link, https://drive.google.com/drive/folders/1hI6DFpACBC9BmIcKAOCULS9MpKRxSWdO?usp=drive_link.

Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa ha già rivisto sia l'accordo quadro che quello di ricerca (<https://drive.google.com/drive/folders/1s83lGHPsv23sn75SCPC93j1rSjF2b0c?usp=sharing>) e li manderanno in approvazione al primo consiglio di dipartimento utile, intorno a metà settembre.

5. Andamento e validazione dei monitoraggi

Tutte le sorgenti censite al 31/07/2024 sono state validate sulla piattaforma OSM2CAI utilizzando gli strumenti implementati sulla piattaforma. Alla data suddetta risultavano 380 inserimenti totali. Di questi 244 sono stati considerati inserimenti validi, 35 mancano di informazioni (principalmente le fotografie) necessari alla validazione e 101 inserimenti sono stati considerati non validi (principalmente inserimenti di test o inserimenti duplicati).

In figura 2 viene riportata la variazione dei monitoraggi nel tempo. Sul periodo di osservazione marzo – luglio 2024 (ca. 150 giorni) il tasso di ricezione di monitoraggi è stato di 1.9 monitoraggi al giorno. Il numero dei monitoraggi nel tempo sembra correttamente descritto, almeno sul periodo di osservazione, da un'equazione polinomiale di secondo grado con equazione $Y = 0.006 x^2 + 0.91 x + 1.796$ ($R^2 = 0.994$); con Y numero dei monitoraggi e x tempo in giorni.

Fig. 2. Grafico della variazione die monitoraggi, in stato validated e not-validated, nel tempo. Le barre arancioni rappresentano il numero di monitoraggi per giorno, mentre la linea blu rappresenta il numero dei monitoraggi nel tempo. La linea nera tratteggiata rappresenta la funzione polinomiale di grado di best fit del numero di monitoraggi nel tempo.

La procedura di validazione ha permesso di ampliare la lista di errori nell’inserimento dei monitoraggi delle sorgenti commessi da rilevatrici e rilevatori con due nuove tipologie (Tabella 1). In totale ora si identificano 15 tipologie di errori.

Si nota come gli errori più frequenti sono ancora la mancanza di fotografie e l’inserimento di caratteri errati nel form di rilevamento (Fig. 3). I caratteri errati sono stati tutti corretti in fase di validazione. La mancanza di foto rappresenta un impedimento alla validazione, in quanto non è possibile accertare la qualità dei dati senza foto della sorgente. Tuttavia, è stata implementata una lista di utenti con relative segnalazioni contenenti errori e i relativi codice di errore, da utilizzare per inviare i messaggi precompilati. In tal modo, si cercherà di raccogliere le informazioni necessarie a validare gli inserimenti con dati errati, principalmente fotografie assenti, e ridurre gli errori negli inserimenti futuri. La lista suddetta si può trovare al seguente link, <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VM0q2Lg-aOUoEvPam6iZbgDialHQ0k0LzTmFYXq24To/edit?usp=sharing>

Tabella 1. Due nuove tipologie di errori identificati negli inserimenti con relativo codice e messaggio precompilato.

Tipo errore	Messaggio precompilato	Codice errore
Il dato è stato caricato lontano dalla sorgente, quindi le coordinate sono errate	Grazie per i censimenti effettuati. Il censimento in oggetto sembra sia caricato non in prossimità della sorgente. Ci può inviare le coordinate corrette della sorgente così da aggiornarle sul database? Grazie della partecipazione al progetto Acqua Sorgente.	13
Sulla struttura è presente un rubinetto la portata è quindi non affidabile e la fonte potrebbe essere alimentata dall'acquedotto	Grazie per i censimenti effettuati. Riguardo al censimento in oggetto la fonte è dotata di rubinetto facendo sorgere il dubbio che possa essere alimentata dalla rete acquedottistica. Ci può confermare che si tratta di una fonte alimentata da una sorgente sita in prossimità e non dall'acquedotto locale? Grazie della partecipazione al progetto Acqua Sorgente.	14

Fig. 3. Numero di errori per tipologia identificati nei monitoraggi inseriti al 30/06/2024.

6. Monitoraggio delle sorgenti ed analisi dati

Il database del progetto al 31/07/2024 conta di 244 monitoraggi di sorgenti validati (Fig. 4) secondo la procedura di validazione presentata nel report di Maggio 2024 (<https://drive.google.com/file/d/1ditG5FWJnPsFHgRhEQqxZaMfwXC7mPt/view?usp=sharing>).

In figura 5 sono stati riportati i grafici (box-plot) aggiornati dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura dei delle sorgenti monitorate.

Fig. 4. Sorgenti censite e validate sul territorio nazionale.

Fig. 5. Box-plot dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura.

Le portate delle sorgenti monitorate sono comprese tra 0.002 e 1.9 L/s, con l'eccezione di un monitoraggio che ha registrato un valore addirittura di 6 L/s. La media, mediana e deviazione standard dei valori di portata sono rispettivamente 0.20 L/s, 0.10 L/s e 0.47 L/s. Le temperature delle sorgenti monitorate sono comprese tra 5 e 24.3 °C. La media, mediana e deviazione standard dei valori di temperatura sono rispettivamente 12.4 °C, 13.0 °C, 4.1 °C. I valori di conducibilità elettrica misurata sono compresi tra 7.5 microS/cm e 1661 microS/cm. La media, mediana e deviazione standard dei valori di conducibilità elettrica sono rispettivamente 213 microS/cm, 197 microS/cm, 209 microS/cm.

I valori di conducibilità elettrica sono anche stati convertiti in valori di Solidi Totali in Soluzione (STS). Le sorgenti sinora monitorate hanno valori di STS tra 5 e 1105 mg/L. Il numero di sorgenti per classe di mineralizzazione sono riportati in Tabella 3

Nelle mappe di figura 6 sono riportate quelle sorgenti per le quali i dati di temperatura e conducibilità elettrica sono stati acquisiti.

I grafici a), b) e c) di figura 7 continuano ad indicare la mancanza di correlazioni tra i parametri di portata, temperatura e conducibilità elettrica a scala nazionale, ad eccezione di una tendenza per alcune delle sorgenti monitorate a mostrare un aumento della conducibilità elettrica con l'aumento della temperatura. Si conferma la relazione lineare di circa 6.6 °C ogni 1000 m tra la temperatura delle sorgenti monitorate e la quota delle sorgenti, difatti comparabile al gradiente termico atmosferico pari a 6.4 °C ogni 1000 m. Confermando l'alimentazione superficiale dei corpi idrici connessi alle sorgenti monitorate. Ai grafici di figura 6 sono state aggiunte barre di errore per i parametri di temperatura ($\pm 1^\circ\text{C}$), conducibilità elettrica (± 50 microS/cm), elevazione (± 50 m). Questi valori saranno probabilmente soggetti ad aggiornamento. Si sottolinea come sarà probabilmente necessario identificare un valore di errore per il parametro della portata.

Tabella 3. Numero di sorgenti per classi di grado di mineralizzazione.

Classificazione	n. Sorgenti
Minimamente mineralizzata (STS ≤ 50 mg/l)	44
Oligominerale (50 mg/l < STS ≤ 500 mg/l)	98
Medio-minerale (500 mg/l < STS ≤ 1500 mg/l)	3
Ricca di sali minerali (1500 mg/l < STS)	0

Fig. 6. Sorgenti monitorate con associati valori di temperatura e conducibilità elettrica.

Fig. 7. Grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura messi in relazione.

7. Ulteriori elaborazioni

Come già menzionato nei precedenti report in collaborazione con la Prof. Viviana Re del Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa è in corso la realizzazione di un questionario per raccogliere informazioni su percezione della risorsa acqua in montagna e nell'ambito di chi la frequenta, e potenzialmente il contributo del progetto Acqua Sorgente a questa sensibilizzazione. Il "Questionario sulla percezione delle acque sotterranee e delle acque sorgive" è stato aggiornato ed è ora in fase di bozza avanzata già sottoposta alla validazione di alcuni colleghi e colleghe sia del CAI che del Dipartimento. La bozza è visibile al seguente link, https://docs.google.com/document/d/1zr6Wvc0KumefkGY_bEwJ58nPTa7C7ocz/edit?usp=drive_link&oid=108903734238235630212&rtpof=true&sd=true. Si prevede di finalizzare il questionario nel mese di agosto 2024 e iniziare a distribuirlo al più tardi per settembre 2024.

8. Invio conduttimetri portatili

Aperto account Poste Business e spediti 85 conduttimetri portatili a sezioni e operatori TAM. La lista delle Sezioni con associata la presenza di un referente, dello strumento e di una bottiglia per il campionamento è in fase di aggiornamento, e può essere consultata al seguente link, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tgQw5U1CV_TIYwQ_CLL7neZCczUXPW18B5YBvIV3mA/edit?usp=sharing. Ulteriori invii sono in fase di preparazione per il mese di agosto.

9. Considerazioni sul corretto mantenimento dei conduttimetri portatili e sulla misura di portata

In questa sezione vengono riportate alcune considerazioni conclusive emerse a seguito degli incontri con i/le referenti del progetto in merito all'uso e mantenimento dei conduttimetri portatili.

Un corretto uso e mantenimento in funzione del conduttimetro risulta necessario per garantire l'affidabilità delle misure di conducibilità elettrica con il progredire del progetto. In particolare, come già indicato nelle guide alla calibrazione del conduttimetro, un accurato lavaggio con acqua demineralizzata dopo ciascun uso (eventualmente dopo ciascuna giornata di uso) potrà estendere il periodo di corretto funzionamento e ridurre la necessità di taratura. Tuttavia, risulterà necessario eseguire delle calibrazioni periodiche. Sfortunatamente, non sono di facile reperimento informazioni e/o studi sul decremento delle prestazioni di simili strumenti quando soggetti a lunghi periodi (settimane) senza calibrazione, processo naturalmente dipendente anche dal numero di utilizzi. Si pone quindi il problema duplice di verificare lo stato di funzionamento di un elevato numero di strumenti in dotazione a persone con scarsa o nulla esperienza chimica e, in caso di necessità di ricalibrazione, di fornire la soluzione standard per l'operazione. Per quanto riguarda il controllo del corretto funzionamento degli strumenti la referente Dott.ssa Rachele Ossola della Sezione CAI di Laveno ha suggerito alla riunione del 8/7/2024 un'ottima soluzione qui descritta. Per verificare il corretto funzionamento e taratura dei conduttimetri è necessario disporre di soluzioni acquose con conducibilità elettrica nota e che siano comparabili alle acque sorgive misurate sul terreno; ed inoltre che siano facilmente disponibili a tutti/e i/le referenti in tutta Italia. Le acque minerali in bottiglia rispondono a tutte queste caratteristiche, essendo acque sorgive, avendo il valore di conducibilità elettrica noto e riportato in etichetta, ed essendo reperibili su tutto il territorio nazionale. La verifica del funzionamento dei conduttimetri si svolgerebbe quindi contattando tutti/ i/le referenti chiedendo di acquistare una bottiglia di acqua minerale e misurarne la conducibilità elettrica appena aperta. La misura andrà ripetuta almeno tre volte e comunicata al GDL del progetto insieme al valore di conducibilità elettrica riportato sull'etichetta (con associata foto dell'etichetta ed indicazione se la conducibilità è riferita ai 20 °C o ai 25°C). L'invio dei dati potrebbe essere strutturato con un form dedicato. Per ottenere con maggior affidabilità i valori di conducibilità elettrica delle acque misurate sarà probabilmente utile suggerire una selezione limitata di marche di acqua minerale da misurare, lasciando comunque la possibilità di misurare acque non appartenenti alla selezione nel caso di

impossibilità di reperimento delle marche consigliate. L'analisi dei valori di deviazione tra valori di conducibilità misurata e di conducibilità di riferimento (da etichetta) fornirà informazioni fondamentali alla definizione degli errori che possiamo aspettarci dalle misure di tale parametro sulle sorgenti montane. Inoltre, per tutti gli strumenti che riportino deviazioni eccessive (da definire in base ai valori raccolti) sarà necessario richiedere una ripetizione della taratura con possibile invio di ulteriore soluzione standard.

Firma, Coordinatore scientifico del Progetto Acqua Sorgente.